

Серга Т.

*кандидат соціологічних наук, доцент
доцент кафедри соціальної роботи та психології
НУ «Запорізька політехніка»
Запоріжжя, Україна*

Лубенець Ю.

*здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
НУ «Запорізька політехніка»
Запоріжжя, Україна*

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ ПЕРЕБУВАННЯ НА ПРИФРОНТОВИХ ТЕРИТОРІЯХ

Сучасна реальність є невичерпним джерелом травмуючих ситуацій, під якими розуміють такі екстремальні критичні події, ситуації загрози, які негативно впливають на соціально-психологічний розвиток дітей. Вони можуть брати форми незвичайних обставин чи якихось подій, які піддають дітей інтенсивному, екстремальному впливу, несуть загрозу для їх повноцінного фізичного та психологічного розвитку.

Одним із завдань сучасного суспільства є збереження психологічного здоров'я дитини, що є на даний момент дуже актуальною проблемою. Діти, які переживають критичні та нестандартні події піддаються емоційним тривожним станам та потребують негайної допомоги.

В умовах перебування на прифронтових територіях діти є найвразливішою групою. У межах небезпечного середовища, коли їм загрожують негативні наслідки збройних конфліктів, у дітей розвивається високий рівень тривожності. На цьому фоні виникають: бурхливі реакції, замикання в собі, страх, переживання, агресія та інше. Діти переживають різні відчуття та нестійкі емоції, не можуть з ними впоратись самостійно. Відчуття тривоги не дає психіці дитині нормально функціонувати. Виникає загроза нормальному психологічному та фізичному розвитку.

Тривожність у дітей молодшого шкільного віку, будучи індивідуально-психологічною особливістю, виражається в схильності до хвилювання в різноманітних ситуаціях і є стійким станом.

У сучасній психологічній науці тривожність диференціюється на два наступних види: особистісна і ситуативна. Особистісна – це готовність людини до переживання страху і хвилювання з приводу широкого кола негативних явищ. Цей вид формується і

закріплюється в ранньому дитинстві. Ситуативна тривожність – це показник інтенсивності переживань, які виникають по відношенню до подій.

Тривожність також розділяють на відкриту та закриту. Перша категорія характеризується свідомим переживанням і проявляється в поведінці людини станом тривоги. Друга категорія характеризується відсутністю усвідомлення. Вона може проявлятися спокоєм, причому надмірним, запереченням наявного неблагополуччя. Крім того, вона може проявлятися через специфічні способи поведінки.

Тривожність як психічна властивість має виражену вікову специфіку, яка виявляється в її змісті, джерелах, формах прояву і компенсації. У відповідності до онтогенетичних закономірностей психічного розвитку можна виділити специфічні причини тривожності на етапі молодшого шкільного віку. У молодших школярів тривожність є результатом фрустрації потреби в захисті з боку найближчого оточення.

Дитина, для якої властивий високий рівень тривоги, відрізняється частими проявами неспокою, великої кількості страхів у ситуації коли їй навіть нічого не загрожує. Вона знаходиться у стабільному стані очікування та готовності до виникнення небезпеки, суб'єктивному переживанні необхідності її долати.

Систематичне переживання емоцій страху, тривоги та розвиток особистісної тривожності можуть привести до стійких психоемоційних розладів, виникнення комплексів, поведінкових розладів, комунікативних проблем, загальної дезадаптації та порушень особистісного розвитку.

Тривожність в молодшому шкільному віці проявляється поведінковими особливостями: замкненість, усамітнення, плаксивість, роздратування, розлади сну, агресивність, загальмованість, уникання соціальних контактів, відчуття провини тощо.

Особливо важко бути в такому стані, якщо у дитини в молодшому шкільному віці недостатньо розвинені компенсаторні механізми психіки, невміння розвантажуватись, знаходити ефективні способи подолання внутрішнього дискомфорту.

Своєчасне, системне та якісне надання психологічної допомоги тривожній дитині забезпечить відновлення її психологічного благополуччя, можливість повноцінного життя. Це вимагає з'ясування природи тривожності, чинників її виникнення, адекватного діагностування, ефективної корекції та профілактики.

Таким чином, можна дійти висновку, що знання психологом причин виникнення тривожності та її ознак, призводить до своєчасного проведення корекційної роботи, зниженню тривожності та формування адекватної поведінки у дітей молодшого шкільного віку.